

ICHOLOGICAL CHARACTERISTICS IN THE MODERN MAHAKAM DELTA, EAST KALIMANTAN

Ery Arifullah ¹⁾, Andang Bachtiar ²⁾, Djuhaeni ³⁾

¹ Master Student, Department of Geology, ITB

²GDA Consultant Jakarta

³Department of Geology, ITB

earifullah@plasa.com

Abstract

Detailed analysis of Modern Mahakam Delta sediments concentrated on identifying ichnological and sedimentological characteristics of four deltaic environments. These include: 1) distributary channel, which are typically low diversity and bioturbation index with displaying *Psilonichnus*, *Skolithos*, *Ophiomorpha*, *Monocraterion*, *Teichichnus*, *Arenicolites*, *Planolites*, *Thalassinoides*, escaping traces, and *Glossifungites* ichnofacies; 2) estuarine tidal bar which are typically balanced diversity and bioturbation index with displaying *Psilonichnus*, *Ophiomorpha*, *Arenicolites*, *Skolithos*, *Siponichnus*, *Monocraterion*, *Paleophycus*, *Helminthopsis*, *Teichichnus*, *Planolites*, *Chondrites*, *Paleodictyon*, crawling traces, and vertebrate track; 3) interdistributary area which are typically medium diversity and high bioturbation index with displaying dominated *Arenicolites*, *Ophiomorpha*, *Conichnus*, *Skolithos*, *Scaubcylindrichnus*, *Diplocraterion*, *Rosselia*, *Teichichnus*, *Chondrites*; 4) mouth bar sediments are displaying *Ophiomorpha*, *Planolites*, grazing traces, crawling traces, fecal casting, and abundance dwelling tubes *Skolithos* like.

Ichnological research in the Modern Mahakam Delta potentially improves our understanding of deltaic facies sedimentology. Our findings suggest that sedimentological processes, substrate types and salinity control ichnological characteristics.

Abstrak

Analisis detail sedimen-sedimen Delta Mahakam Modern dikhususkan pada identifikasi karakteristik ichnologi dan sedimentologi pada empat lingkungan pengendapan delta. Yang terdiri dari: 1) *distributary channel*, dimana secara tipikal indeks dan diversitas bioturbasi yang rendah yang ditunjukkan dengan perkembangan *Psilonichnus*, *Skolithos*, *Ophiomorpha*, *Monocraterion*, *Teichichnus*, *Arenicolites*, *Planolites*, *Thalassinoides*, *escaping traces* dan ichnofasies *Glossifungites*; 2) *estuarine tidal bar* yang secara tipikal berindeks dan diversitas bioturbasi yang seimbang dengan perkembangan *Psilonichnus*, *Ophiomorpha*, *Arenicolites*, *Skolithos*, *Siponichnus*, *Monocraterion*, *Paleophycus*, *Helminthopsis*, *Teichichnus*, *Planolites*, *Chondrites*, *Paleodictyon*, *crawling traces* dan *vertebrate track*; 3) area *interdistributary* secara tipikal mempunyai diversitas sedang dan indeks bioturbasi yang tinggi dengan perkembangan *Arenicolites*, *Ophiomorpha*, *Conichnus*, *Skolithos*, *Scaubcylindrichnus*, *Diplocraterion*, *Rosselia*, *Teichichnus*, dan *Chondrites*; 4) sedimen-sedimen *mouth bar* dicirikan dengan perkembangan *Ophiomorpha*, *Planolites*, *grazing traces*, *crawling traces*, *fecal casting* dan *dwelling tubes* seperti *Skolithos* yang sangat melimpah.

Penelitian ichnologi di Delta Mahakam Modern berpotensi dalam menambah pemahaman kita tentang fasies sedimentologi endapan deltaik. Penemuan kami menunjukkan bahwa proses sedimentologi, tipe substrat dan kontrol salinitas akan mengontrol karakteristik ichnologi.

PENDAHULUAN

Sistem delta merupakan sistem pengendapan yang paling produktif dalam menghasilkan hidrokarbon. Banyak sekali penelitian dilakukan untuk mengetahui stratigrafi internal dan proses yang bertanggung jawab terhadap pola transport dan pengendapan sedimen.

Penelitian Delta Mahakam Modern pertama kali dilakukan oleh Allen, dkk., (1976). Penelitian ini merupakan studi pendahuluan mengenai tipe delta yang dipengaruhi oleh proses pasang surut dengan energi gelombang yang hampir nol. Dalam penelitian ini juga dijelaskan lebih detil mengenai karakteristik tiap lingkungan pengendapan di dalam lingkungan Delta Mahakam Modern. Penelitian ini terus berlanjut hingga tahun 1998 (Allen dan Chambers, dkk., 1998) yang secara umum menjelaskan mengenai karakteristik lingkungan pengendapan dan sekuen sedimen lingkungan delta modern dan perbandingannya terhadap delta-delta tipe *fluvial dominated*, *wave influenced* dan singkapan-singkapan Tersiernya. Dalam penelitiannya baik di Delta Mahakam Modern dan Miosen (Allen dan Chambers., 1998; Allen dan Mercier., 1994; Allen, dkk., 1976) mencatat adanya perkembangan karakteristik ichnologi. Tapi sayangnya mereka belum mendiskripsi morfologi, mengklasifikasi dan menghubungkannya terhadap faktor-faktor sedimentologi dan kondisi lingkungan pengendapan untuk kepentingan pemodelan fasies deltaik.

Telah disadari bahwa hingga saat ini ichnologi masih belum dimanfaatkan secara optimal padahal terbukti ichnologi sangat praktis diaplikasikan di lapangan seperti halnya dengan sedimentologi. Hal inilah yang menjadi latar belakang utama dalam penelitian ini.

METODE

Empat belas conto coring telah diambil di Delta Mahakam (Gambar. 1). Tebal conto coring sedimen yang diambil berkisar 1 – 1,3 meter (Tabel.1). Lokasi pengambilan conto sedimen dapat dilihat dalam gambar.1.

Dalam tahap analisis data seluruh conto coring dilakukan deskripsi sedimentologi dan ichnologi secara detil. Karakteristik sedimentologi: tekstur sedimen, struktur sedimen dan sebagainya kemudian dikelompokkan menjadi satu kelompok litofasies tertentu. Hal yang sama juga dilakukan dengan karakter ichnologi seperti: orientasi, *burrow fill*, *burrow lining*, dan penghitungan semikuantitatif yang mengacu pada klasifikasi Drosser dan Bottjer, (1986).

Tabel 1. Daftar conto sedimen bawah permukaan Delta Mahakam modern. Lokasi yang diberi tanda bintang hanya dilakukan pengamatan sedimen-sedimen permukaan.

No	Nama Lokasi	Jumlah kolom	Total Ketebalan (cm)
1.	Panjilatan	1	130
2.	Pulau Lantang	2	230
3.	Muara Kaeli I	1	120
4.	Muara Kaeli II	1	130

4.	GTSL Tunu	1	110
5.	Nubi	4	490
6.	Pulau Datu	1	110
7.	Muara Pegah	1	100
8.	Pulau Bukuan	1	130
9.	Muara Jawa	1	130
11.	Muara Bujit*)	-	-
12.	Muara Ilu *)	-	-
		14	1680

GEOLOGI DELTA MAHAKAM MODERN

Delta Mahakam terletak di sebelah timur Cekungan Kutai yang merupakan deposenter fluvial deltaik sejak Miosen Awal (Gambar. 2). Tektonik Tersier merupakan pengaruh penting dalam pembentukan geomorfologi dan hidrologi Sungai Mahakam. Pengangkatan jalur lipatan yang dimulai pada Miosen Tengah bagian awal (Chambers & Daley, 1995; Ferguson & McClay, 1997) menyebabkan sungai Mahakam menoreh antiklinorium Samarinda. Hal ini mengakibatkan sejak Miosen Tengah posisi deposenter delta Mahakam tetap terhadap pantai.

Delta Mahakam sudah terbentuk sejak 5000 tahun yang lalu, dan masih terakumulasi sedimen-sedimen setebal 50 – 70 meter sebagai sistem delta *regressive highstand* yang downlap pada sedimen-sedimen sistem deltaik transgresi Holosen dan *lowstand* Pleistosen Akhir (Allen, dkk., 1979).

Di dalam diagram segitiga Galloway, Delta Mahakam Modern merupakan contoh dari delta yang terbentuk oleh interaksi yang seimbang antara proses sungai dan pasang surut (Gambar 3). Namun demikian dalam kenyataannya bagian tertentu di delta Mahakam menunjukkan proses pasang surut dan mungkin gelombang di zona *interdistributary bay* dan zona *abandoned* delta bagian utara Delta Mahakam Modern.

HASIL

Hasil penting dalam penelitian ini adalah karakteristik ichnologi endapan Delta Mahakam Modern yang terdiri dari:

1. Ichnologi endapan *distributary channel*

Karakteristik ichnologi dalam endapan *distributary channel* adalah:

- Indeks dan diversitas sangat rendah, kecuali di Pulau Datu (Gambar. 4) dimana indeksnya mencapai nilai 4 dan diversitas ichnofasies *Skolithos* direpresentasikan oleh 4 ichnogenera. Ichnofasies *Cruziana* sangat rendah dengan hanya direpresentasikan 2 ichnogenera.
- Distribusinya tidak teratur (random) dan sederhana.
- Ukuran diameter *burrow* umumnya sangat bervariasi.
- Lebih didominasi oleh ichnofasies berkarakter vertikal baik dengan penebalan dinding atau tanpa penebalan dinding seperti ichnofasies *Glossifungites* (Gambar. 5) sebagai penciri kondisi energi tinggi.

Ichnofasies Psilonichnus

Ichnofasies Psilonichnus direpresentasikan oleh *Psilonichnus* dan jejak kaki burung. Distribusinya sangat terbatas, dan hanya teramati pada permukaan sedimen di Pulau Datu. Jejak kaki burung yang berkembang bersama-sama dengan *Psilonichnus* merupakan petunjuk interaksi organisme predator dan yang dimangsa.

Ichnofasies Skolithos

Ichnofasies Skolithos yang teridentifikasi adalah: *Skolithos*, *Arenicolites*, *Ophiomorpha*, *Monocraterion* dan *escaping traces*. Distribusi *ichnofasies Skolithos* sangat bervariasi. Pada umumnya *ichnogenera* yang disebutkan di atas lebih terkonsentrasi dalam conto coring di Pulau Datu. Bahkan di Muara Jawa tidak dijumpai sama sekali *ichnofasies Skolithos*. Hal ini sangat kontras terhadap perkembangan *ichnofasies Skolithos* di Pulau Datu yang mempunyai indeks dan diversitas paling tinggi di antara *endapan distributary channel* yang lain.

Ichnofasies Cruziana

Secara umum diversitas *ichnofasies Cruziana* yang berkembang sangat rendah termasuk di Pulau Datu. *Ichnofasies Cruziana* ini direpresentasikan oleh *Thalassinoides* dan *Planolites*. Walaupun demikian indeks *ichnofasies Cruziana* tertinggi tetap dijumpai dalam conto coring di Pulau Datu. Di Pulau Datu *ichnofasies Cruziana* ini diperkaya pula dengan struktur *biodepositional*.

Ichnofasies Glossifungites

Ichnofasies Glossifungites hanya dijumpai dalam conto coring di Muara Jawa (Gambar. 5). *Ichnofasies* ini direpresentasikan dengan *Skolithos* dan *Psilonichnus*. *Skolithos* yang berkembang pada umumnya berdiameter 1-2 mm dan dengan penetrasi yang dalam.

Ichnofasies Glossifungites dicirikan dengan morfologi vertikal, tanpa penebalan dinding, terbuka dan sering menunjukkan rona kemerahan di bagian dalam dindingnya.

Diskusi

Analisis sedimentologi menunjukkan conto *coring* yang diambil mencerminkan proses fluvial yang dominan dengan pengaruh proses pasang surut. Hal ini diperkuat dengan perkembangan karakteristik *ichnologi* yang sangat terbatas yakni indeks dan diversitas yang sangat rendah (rata-rata berindeks 2), distribusinya tidak teratur, sederhana, ukuran diameter burrow sangat bervariasi dan sangat didominasi oleh *ichnofasies* yang bermorfologi vertikal.

Karakteristik *ichnologi* di atas sangat berbeda seperti apa yang teramati dalam conto coring dan permukaan sedimen di Pulau Datu. Karakteristik *ichnologi* di sini tetap didominasi oleh *ichnofasies* bermorfologi vertikal (*Skolithos*), namun yang menarik adalah indeksnya yang tinggi hingga mencapai 4. Berdasarkan karakteristik sedimentologi yang berkembang menunjukkan proses pasang surut telah memodifikasi cukup signifikan. Akibatnya kolonisasi organisme semakin intensif di Pulau Datu yang direfleksikan dengan tingginya indeks bioturbasi setempat.

2. Ichnologi *Tidal Channel* – Muara Pegah

Ichnologi

Conto *coring* di Muara Pegah hanya teridentifikasi satu ichnogenera yakni *Skolithos*, dengan indeks yang sangat rendah. Sepanjang conto coring hanya terdapat satu individu saja.

Diskusi

Analisis sedimentologi menunjukkan proses pasang surut yang signifikan. Selain itu perkembangan struktur *syn-sedimentary fault* mengindikasikan proses sedimentasi yang cepat, kontrol *slope* pada *tidal channel* serta densitas sedimen yang tinggi akan memicu mekanisme *gravity flow*. Proses sedimentasi yang berlangsung menyebabkan lingkungan ini bukan tempat yang favorit bagi organisme sehingga indeks dan diversitas bioturbasi sangat rendah. Karakter ichnologi paling tidak dicerminkan dengan morfologi vertikal, kecil dan distribusinya sangat terbatas seperti yang terlihat dalam gambar IV.9.

3. Ichnologi *Tidal Bar* – *Interdistributary Bay*

Ichnologi

Secara umum karakteristik ichnologi dalam endapan *tidal bar-interdistributary bay* adalah:

- Indeks dan diversitas lebih tinggi dibandingkan di *distributary channel*, kecuali di Nubi-2 (Gambar. 6) dimana indeksnya 2 dan 4 dan diversitas ichnofasies *Skolithos* direpresentasikan oleh 8 ichnogenera. Ichnofasies *Cruziana* direpresentasikan oleh 5 ichnogenera.
- Distribusinya tidak teratur (random).
- Ukuran diameter *burrow* umumnya lebih seragam.
- Lebih didominasi oleh ichnofasies berkarakter vertikal baik dengan penebalan dinding atau tanpa penebalan dinding (ichnofasies *Glossifungites*) sebagai penciri kondisi energi tinggi.

Ichnofasies *Skolithos*

Ichnofasies *Skolithos* direpresentasikan oleh *Arenicolites*, *Conichnus*, *Ophiomorpha*, *Skolithos*, *Diplocraterion*, *Scaubcylindrichnus*, dan *Cylindrichnus*. Ichnofasies *Skolithos* lebih berkembang di Nubi-2. Secara umum ichnofasies *Skolithos* paling mendominasi dibandingkan dengan ichnofasies lain yang berkembang.

Karakteristik yang paling penting dari ichnofasies *Skolithos* disini adalah mulai berkembangnya *Ophiomorpha* yang dicirikan dengan penebalan dinding yang signifikan dimana disusun oleh fecal pellet dan pellet lain yang berasal dari material di sekitarnya.

Ichnofasies *Cruziana*

Ichnofasies *Cruziana* direpresentasikan dengan berkembangnya *Rosselia*, *Helminthopsis*, *Teichichnus*, *Planolites* dan *Chondrites*. Sebagian besar ichnogenera tersebut lebih terkonsentrasi di Nubi-2.

Ichnofasies *Glossifungites*

Ichnofasies *Glossifungites* direpresentasikan hanya oleh *Skolithos*. Morfologi ichnofasies *Glossifungites* ini adalah shaft tunggal, vertikal dan kadang-kadang membentuk sudut terhadap bidang lapisan, serta tidak ada penebalan dinding.

Diskusi

Dari karakteristik sedimentologi menunjukkan contoh coring yang diambil di Pulau Nubi mencerminkan proses pasang surut. Karakteristik ichnologi yang berkembang indeks bioturbasi 2-4, distribusi yang tidak teratur, dominasi ichnofasies morfologi vertikal mencerminkan variasi kondisi lingkungan. Mulai meningkatnya variasi ichnofasies *Cruziana* dengan munculnya *Rosselia* dan *Helminthopsis* di Nubi-2 (Gambar. 6) dipercaya sebagai petunjuk penting terdapat pengaruh asal laut (Pemberton, dkk., 1992). Hal ini didukung pula dengan posisi Nubi-2 yang langsung berhadapan dengan laut terbuka (Gambar. 7). Dalam profil vertikal Nubi-2 siklus *coarsening upward* diikuti pula dengan perubahan dari gabungan ichnofasies *Skolithos* (dominan) dan *Cruziana* menjadi ichnofasies *Skolithos* saja. Perubahan indeks bioturbasi berubah menjadi lebih rendah dan tajam (dari indeks 4 ke 2) mengindikasikan fluktuasi kondisi lingkungan yang tinggi.

Rendahnya indeks bioturbasi di GTSL Tunu berkaitan dengan proses pasang surut energi tinggi yang dominan, hal ini dapat juga dilihat dari karakteristik sedimentologinya.

4. Ichnologi Endapan *Estuarine Tidal Bar* (Pulau Lantang)

Ichnologi

Secara umum karakteristik ichnologi endapan *estuarine tidal bar* adalah:

- Indeks dan diversitas relatif merata. Indeksnya bervariasi yaitu 2,3 dan 4. Diversitas ichnofasies *Skolithos* dan *Cruziana* masing-masing direpresentasikan oleh 5 ichnogenera.
- Distribusinya lebih teratur.
- Ukuran diameter *burrow* umumnya lebih seragam.
- Ichnofasies berkarakter vertikal (ichnofasies *Skolithos*) baik dengan penebalan dinding atau tanpa penebalan dinding (ichnofasies *Glossifungites*) sebanding dengan ichnofasies berkarakter horisontal (ichnofasies *Cruziana*).

Ichnofasies Skolithos

Ichnofasies *Skolithos* direpresentasikan dengan *Skolithos*, *Monocraterion*, *Siponichnus*, *escaping traces* dan *crawling traces*. Diversitas dan indeks ichnofasies *Skolithos* di Pulau Lantang ini lebih rendah dibandingkan dengan di Pulau Nubi. Perbandingannya dengan di dalam endapan *distributary channel* di bagian selatan Delta Mahakam Modern menunjukkan diversitas yang relatif sama walaupun indeksnya relatif lebih rendah.

Ichnofasies Psilonichnus

Ichnofasies *Psilonichnus* direpresentasikan dengan *Psilonichnus* dan jejak kaki burung. Secara umum indeks bioturbasi ichnofasies *Psilonichnus* rendah bila dibandingkan dengan apa yang nampak di Pulau Datu.

Ichnofasies Cruziana

Ichnofasies *Cruziana* direpresentasikan oleh *Teichichnus*, *Planolites*, *Chondrites*, *Paleodictyon* dan *grazing traces*. Diversitas ichnofasies *Cruziana* relatif sama dengan seperti di Pulau Nubi dan lebih tinggi daripada di dalam endapan *distributary channel*. Namun indeksnya lebih tinggi dibandingkan dengan endapan tidal bar di Pulau Nubi dan endapan *distributary channel*.

Ichnofasies Glossifungites

Ichnofasies Glossifungites direpresentasikan dengan *Skolithos* (Gambar. 8 dan 9), *Arenicolites* dan *Thalassinoides*. Dibandingkan dengan perkembangannya di dalam endapan tidal bar di Pulau Nubi dan endapan distributary channel maka *ichnofasies Glossifungites* disini mempunyai nilai indeks dan diversitas paling tinggi.

Karakteristik *ichnofasies Glossifungites* yang berkembang adalah vertikal, terbuka dan tanpa penebalan dinding serta membentuk suatu koloni yang luas.

Diskusi

Posisi Pulau Lantang yang terletak di bagian hulu dari *estuarine channel* mengindikasikan kondisi lingkungan pengendapan yang sangat dipengaruhi oleh proses pasang surut. Dengan demikian kemungkinan besar makanan hanya berasal dari satu sumber saja yaitu dari laut. Nilai indeks dan diversitas yang cukup besar, serta ukuran *burrow* dalam satu *ichnofasies* relatif sama merefleksikan kondisi lingkungan yang seimbang dan cocok bagi perkembangan organisme.

Analisis sedimentologi dalam conto coring di Pulau Lantang menunjukkan arus dua arah yang merefleksikan arus pasang surut yang simetri. Proses seperti ini memungkinkan suplai makanan berasal dari dua arah baik dari darat maupun dari laut. Hal ini didukung pula dengan posisinya yang dekat dengan pertemuan antara arus fluvial dan tidal. Dengan demikian indeks dan diversitas bioturbasi cukup tinggi terdapat keseimbangan antara jumlah *ichnofasies suspension feeders* dan *deposit feeders*.

Ichnofasies Glossifungites merupakan jejak organisme yang mensyaratkan kepada tipe substrat yang *firmground* (Gambar. 10). Karena sifatnya yang kohesif, *firmground* memenuhi syarat sebagai media bagi organisme untuk membuat *burrow* yang terbuka, tidak ada penebalan dinding, dan akan mencegah dari runtuhnya dibandingkan dengan tipe substrat yang *softground*. *Firmground* di Delta Mahakam Modern diduga terjadi sebagai akibat sedimen yang mengalami pembebanan, kompaksi dan *dewatering* atau *subaerial exposure*. Proses-proses tersebut dapat terjadi sebagai akibat baik oleh proses autosiklik maupun allosiklik. Proses pembebanan, kompaksi dan *dewatering* atau *subaerial exposure* adalah proses yang umum terjadi di lingkungan deltaik. *Ichnofasies Glossifungites* (*Skolithos*, *Arenicolites*, dan *Thalassinoides*) berasosiasi dengan *ichnofasies Cruziana* (*Teichichnus*, *Planolites*, *Chondrites*, dan *Cruziana*). Hubungan kedua *ichnofasies* ini mengisyaratkan adanya hiatus sedimentasi.

Implikasi dari karakterisasi *ichnofasies Glossifungites* ini dalam kaitannya dengan konsep stratigrafi sekuen adalah: *ichnofasies Glossifungites* tidak terbatas hanya sebagai batas sekuen (MacEachern, dkk., 1999) tapi juga dapat dijadikan sebagai petunjuk kondisi lingkungan pengendapan. Bila dijadikan sebagai batas sekuen maka zona *Glossifungites* ini harus dapat memenuhi kaidah hukum Walther, dapat diidentifikasi dan dipetakan (Gingras, dkk., 2000). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa distribusi *ichnofasies Glossifungites* terlokalisir.

5. Ichnologi Estuarine Tidal Mouth Bar (Muara Kaeli)

Ichnologi

Secara umum karakteristik *ichnologi* endapan

- Indeks dan diversitas relatif sama dengan di tidal bar Pulau Lantang. Indeksnya bernilai 2, 3 dan 4. Diversitas *ichnofasies Skolithos*

direpresentasikan oleh 5 ichnogenera. Ichnofasies *Cruziana* direpresentasikan dengan 4 ichnogenera. Ke arah distal diversitas ichnofasies *Skolithos* berkurang sementara diversitas ichnofasies *Cruziana* bertambah.

- Distribusinya lebih teratur.
- Ukuran diameter *burrow* umumnya lebih seragam.
- Ichnofasies berkarakter vertikal (ichnofasies *Skolithos*) baik dengan penebalan dinding atau tanpa penebalan dinding (ichnofasies *Glossifungites*) sebanding dengan ichnofasies berkarakter horisontal (ichnofasies *Cruziana*).
- Secara umum morfologi ichnofasies *Glossifungites* lebih kompleks dibandingkan dengan keberadaan ichnofasies *Glossifungites* di lingkungan pengendapan yang lain.

Ichnofasies Pylonichnus

Ichnofasies *Pylonichnus* direpresentasikan oleh *Pylonichnus* dan jejak kaki burung. Ichnofasies ini hanya berkembang di bagian intertidal sand flat. Ichnofasies *Pylonichnus* ini hanya berkembang di bagian *intertidal sandflat* saja.

Ichnofasies Skolithos

Ichnofasies *Skolithos* direpresentasikan oleh *Skolithos*, *Ophiomorpha*, *Paleophycus* dan *Monocraterion* dan *crawling traces*. *Skolithos* dan *Ophiomorpha* beserta *crawling traces* hanya berkembang di bagian *intertidal sandflat* sementara *Paleophycus* dan *Monocraterion* berkembang di bagian *subtidal sandflat*. Kearah distal diversitas ichnofasies *Skolithos* berkurang.

Ichnofasies Cruziana

Ichnofasies *Cruziana* direpresentasikan oleh *Teichichnus*, *Planolites*, *Chondrites*, *Helminthopsis* dan *grazing traces*. selain *grazing traces* yang disebutkan terakhir, keempat ichnogenera yang lain hanya berkembang di bagian *subtidal mudflat*. Hanya satu ichnogenera yang dijumpai di *intertidal sandflat*. Ke arah distal diversitas ichnofasies *Cruziana* mengalami peningkatan secara drastis.

Ichnofasies Glossifungites

Ichnofasies *Glossifungites* direpresentasikan oleh *Diplocraterion*, *Gyrolithes* dan *Skolithos* (Gambar. 11). Karakteristik ichnofasies *Glossifungites* yang berkembang di sini sangat berbeda dengan di Muara Jawa ataupun GTSL-Tunu. Di Muara Kaeli-2 morfologi ichnofasies *Glossifungites* lebih kompleks dan indeks bioturbasinya pun lebih tinggi. *Gyrolithes* sebagai bagian dari ichnofasies *Glossifungites* telah dikemukakan pula oleh Buatois, dkk (2001). *Gyrolithes* sebagai penciri penting lingkungan air payau telah dijelaskan oleh Pemberton & Wightman (1992).

Diskusi

Posisi Muara Kaeli yang terletak di bagian muara dari *estuarine channel* mengindikasikan kondisi lingkungan pengendapan yang sangat dipengaruhi oleh proses pasang surut. Analisis sedimentologi menunjukkan arus satu arah yang merefleksikan arus pasang surut yang asimetri. Dengan demikian kemungkinan besar makanan hanya berasal dari satu sumber saja yaitu dari laut. Nilai indeks dan diversitas yang cukup besar, serta ukuran *burrow* dalam satu ichnofasies relatif sama merefleksikan kondisi lingkungan yang seimbang dan cocok bagi perkembangan organisme.

Karakteristik ichnologi yang penting juga adalah perubahan indeks dan diversitas ke arah distal (Gambar 12). Karakter ini mencerminkan juga perubahan kondisi lingkungan, dimana hal ini ditandai dengan diversitas ichnofasies *Cruziana* yang semakin bertambah dan perubahan dari kombinasi ichnofasies *Psilonichnus-Skolithos* pada lingkungan *intertidal lower delta plain* ke ichnofasies *Skolithos* pada lingkungan *subtidal delta front*.

6. Ichnologi *Distributary Mouth Bar*

Ichnologi

Secara umum karakteristik ichnologi endapan *distributary mouth bar* adalah:

- Indeks dan diversitas bioturbasi relatif rendah. Namun bila dibandingkan antara *distributary mouth bar* Tanjung Panjilatan dan Muara Bujit, maka indeks dan diversitas bioturbasi di Muara Bujit lebih tinggi.
- Distribusinya tidak teratur (acak).
- Ukuran diameter *burrow* tidak seragam
- Ichnofasies berkarakter energi tinggi lebih dominan dibandingkan dengan ichnofasies energi rendah.

Ichnofasies Skolithos

Ichnofasies *Skolithos* direpresentasikan oleh *Skolithos*, *Ophiomorpha*, dan *crawling traces*. Indeks dan diversitas relatif rendah, antara indeks 2-3. Walaupun di Muara Bujit dijumpai *dwelling tubes* dengan indeks yang sangat tinggi namun diversitasnya rendah sekali.

Ichnofasies Cruziana

Ichnofasies *Cruziana* direpresentasikan dengan berkembangnya struktur grazing, struktur *grazing* yang berasosiasi dengan struktur *crawling*, serta *fecal casting*.

Diskusi

Studi sedimentologi dalam conto coring Tanjung Panjilatan mengindikasikan dominasi proses fluvial dengan pengaruh proses gelombang (Gambar. 13). Karakteristik ichnologi yang rendah sangat mungkin diakibatkan oleh pengaruh fluvial yang dominan dan kombinasi gelombang seperti yang terjadi di endapan *distributary channel*. Sementara di Muara Bujit menunjukkan dominasi proses fluvial dengan pengaruh proses pasang surut dan gelombang. Karakter ichnologi yang berkembang dengan indeks dan diversitas yang rendah tidak lepas dari pengaruh proses fluvial yang dominan. Walaupun dibagian belakang *distributary mouth bar* Muara Bujit menunjukkan indeks yang cukup tinggi (Gambar. 14), namun kenyataannya hanya dikoloni oleh organisme dengan *dwelling tubes* atau *Skolithos*.

Berbeda dengan di Muara Ilu dimana indeks bioturbasi cukup tinggi dibandingkan di Tanjung Panjilatan dan Muara Bujit. Karakteristik sedimentologi di Muara Ilu mengisyaratkan kontrol proses pasang surut dan gelombang yang dominan. Terdamparnya pohon nipah sebesar rumah hanya bisa ditransport dengan energi tinggi (pada saat badai). Di sini juga dijumpai banyak sekali akumulasi moluska dalam keadaan utuh yang merupakan cikal bakal terumbu karang. Karakter ichnologi yang berkembang hanya didominasi oleh ichnofasies *Skolithos* dan kadang-kadang terdapat ichnofasies *Psilonichnus*. Dominasi morfologi ichnofasies *suspension feeders* menunjukkan kondisi energi sedimentasi yang tinggi.

KESIMPULAN

- Karakteristik ichnologi sangat dipengaruhi oleh interaksi proses sedimentologi yang bekerja dalam sistem pengendapan delta yaitu proses fluvial, pasang surut dan gelombang.
- Dalam satu sistem pengendapan delta Mahakam Modern terdapat perbedaan intensitas proses sedimentasi yang bekerja. Gejala ini ditunjukkan pula dengan perbedaan karakteristik ichnologi yang berkembang.
- Optimalisasi informasi dan karakterisasi ichnologi akan mempertajam dalam proses analisis fasies delta bila diintegrasikan dengan data sedimentologi rinci. Jika hanya menggunakan ichnologi sebagai satu-satunya "tool" maka akan membiaskan dan menimbulkan interpretasi yang terlalu umum.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pemikiran-pemikiran yang dituangkan dalam paper ini berasal dari diskusi langsung dengan Dr. Ir. Andang Bachtiar, M.Sc (GDA) dan Dr. Ir. Djuhaeni (ITB), dan F. Lafont, Ph.D (TOTAL Indonesia). Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada rekan sejawat: Andri Akbar (ITB) dan Cipi Irawan (GDA Daya Ayfedha), Hendra (TOTAL), dan Agus (Calmarine) yang tiada lelah membantu dalam akuisisi data di lapangan. Team DKS TOTAL Indonesia: pak Harsono dan pak Aspani yang telah mempermudah fasilitas logistik selama di lapangan. Kami juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada TOTAL Indonesia dan GDA Daya Ayfedha atas dukungan logistik dan finansial selama di lapangan dan tahap analisis.

DAFTAR PUSTAKA

Allen, G.P dan Chambers, J.L.C., 1998, Sedimentation in the Modern and Miocene Mahakam Delta, IPA.

Allen, G.P dan Mercier, F., 1994, Reservoir facies and geometry in mixed tide and fluvial dominated delta mouth bars: example from modern Mahakam Delta (East Kalimantan), Proc. IPA, Twenty Third Annual Convention, October, 1994).

Allen, G.P., Laurier, D., and Thouvenin, J., 1976, Sediment Distribution Patterns in the Modern Mahakam Delta; publication of the Fifth Annual Convention, IPA, Jakarta, June 1976.

Arifullah, E., in prep, M.Sc Thesis, Departemen Teknik Geologi, Institut Teknologi Bandung.

Buatois, L.A, Netto, R., and Mangano, G, 2001. Application Of Ichnologic Studies To Paleoenvironmental And Sequence-Stratigraphic Analyses Of Permian Marginal- To Shallow-Marine Coal-Bearing Successions Of The Parana Basin, Brazil, AAPG Bulletin, Vol. 85 (2001), No. 13. (Supplement), AAPG Annual Meeting Denver, Colorado.

Chambers, J.L.C., & Daley, T.E., 1995, *A Tectonic Model for The Onshore Kutai Basin, East Kalimantan, Based on An Integrated Geological and Geophysical Interpretation*, Proceedings of Indonesian Petroleum Association, 24th. Annual Convention, Jakarta Indonesia, p. 111 - 128.

Droser, M.L and Bottjer, D.J., 1986. A Semiquantitative Field Classification of Ichnofabric. *Journal of Sedimentary Petrology*, 56: 558-559.

Gingras, M.K., Pemberton, S.G and Saunders, T., 2000, Firmness Profiles Associated With Tidal Creek Deposit: The Temporal Significance of Glossifungites Assemblages, *Journal of Sedimentary Research*, vol. 70, No.5, September, 2000, p. 1017-1025.

Pemberton, S.G and Wightman, D.M., 1992, Ichnologic Characteristic of brackish water deposit, dalam: *Application of Ichnology to Petroleum Exploration: A Core Workshop*. SEPM core workshop no. 17, S.G. Pemberton (ed), p. 141 – 167.

MacEachern, J.A., Zaitlin, B.A and Pemberton, S.G., 1999, A Sharp-Based Sandstone of The Viking Formation, Jofre Field, Alberta, Canada: Criteria For Recognition of Trasgressive Incised Shoreface Complexes, *Journal of Sedimentary Research*, vol. 69, No.4, July, 1999, p. 876-892.

Gambar.1 Lokasi Penelitian di Delta Mahakam Modern

Gambar.2 Posisi Delta Mahakam Modern dalam elemen tektonik Pulau Kalimantan

Gambar.3 Posisi Delta Mahakam dalam klasifikasi delta Galloway (1975)

P. DATU	UKURAN BUTIR kr sg h sh lp	TEBAL (cm)	DESKRIPSI LITOLOGI	KARAKTERISTIK ICHNOLOGI	LINGK PANG
	<p>0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100 -110</p>	<p>Set pasir laminasi paralel, abu-abu gelap, laminasi, daun, fragmen cangkang.</p> <p>Koset pasir silang siur sudut rendah, abu-abu gelap, sedang - sangat halus, fragmen cangkang, material karbonan pada bottom lamina set.</p> <p>Set pasir silang siur planar, abu-abu gelap, material karbonan, struktur <i>biodepositional</i>.</p> <p>Koset pasir silang siur dua arah dan laminasi sejajar, abu-abu gelap - coklat, fragmen cangkang, material karbonan pada <i>bottom set</i> silang siur planar.</p> <p>Pasir, coklat gelap, fragmen tanaman (daun) banyak, fragmen peat.</p>	<p>Ichnofasies Psilonichnus-Skolithos-Cruziana (Pemberton, dkk., 1992) <i>Psilonichnus</i>, <i>Skolithos</i>, <i>Ophiomorpha</i>, <i>Monocraterion</i>, <i>Thalassinoides</i>, <i>escaping traces</i>, jejak kaki burung. Etologi: <i>dwelling, feeding, crawling</i> Indeks : 4</p> <p>Ichnofasies Skolithos-Cruziana (Pemberton, dkk., 1992) <i>Ophiomorpha</i>, <i>Skolithos</i>, <i>Thalassinoides</i>. Etologi: <i>dwelling, feeding dan biodeposisi</i>. Indeks : 3</p>	<p style="text-align: center;">LOWER DELTA PLAIN <i>Distributary Channel</i></p>	

Gambar.4 Model endapan dan karakteristik ichnologi *distributary channel* di Pulau Datu

MA. JAWA	UKURAN BUTIR kr sg h sh lp	TEBAL (cm)	DEKSPRIPSI LITOLOGI	KARAKTERISTIK ICHOLOGI	LINGK PENG
	<p>0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130</p>	<p>Gambut, daun akar-akaran.</p> <p>Set lanau laminasi paralel, abu-abu kecoklatan, fragmen kayu.</p> <p>Komposit pasir laminasi paralel dan silang, siur bersudut, lempungan, abu-abu kecoklatan, fragmen batu bara, fragmen kayu.</p> <p>Set lempung laminasi paralel, abu-abu fragmen kayu, fragmen batubara.</p> <p>Komposit lapisan wavy antara lanau dan lempung.</p> <p>Komposit lapisan lempung lentikular dengan lanau, abu-abu, fragmen karbonan dibagian bawah.</p>	<p>Ichnofacies Cruziana <i>Thalassinoides</i> (Pemberton, dkk., 1992)</p> <p>Ichnofacies Glossifungites <i>Skolithos</i>, <i>Psilonichnus</i> (Pemberton, dkk., 1992)</p> <p>Etologi: <i>dwelling-feeding</i></p> <p>Indeks : 2</p>	<p>LOWER DELTA PLAIN <i>Subtidal Flat</i></p> <p>LOWER DELTA PLAIN <i>Distributary Channel</i></p>	

Gambar.5 Model endapan dan karakteristik ichnologi *distributary channel* di Muara Jawa

NUBI-2	LITOLOGI	DESKRIPSI LITOLOGI	KARAKTERISTIK ICHNOLOGI	LINGK PANG
	<p>TEBAL (cm)</p> <p>0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120</p> <p>kr sg h sh lp</p> <p>SI Hs Hs Sh Hs Sh Sh Mlm</p>	<p>Koset pasir silang siur sudut rendah, abu-abu gelap, halus, fragmen cangkang.</p> <p>Koset pasir silang siur dengan <i>mud drape</i>, abu-abu gelap, halus, fragmen batubara pada <i>bottom lamina</i> set.</p> <p>Koset pasir silang siur sudut dengan <i>mud drape</i>, abu-abu gelap, sangat halus-halus, fragmen cangkang dan batubara pada <i>bottom set</i>, fragmen tumbuhan.</p> <p>Koset pasir laminasi paralel, abu-abu gelap, sangat halus-halus.</p> <p>Komposit lapisan pasir silang siur <i>ripple</i> dengan <i>mud drape</i> dan laminasi paralel, asimetri, abu-abu gelap, sangat halus-halus, fragmen cangkang pada <i>bottom set lamina</i> paralel.</p> <p>Koset pasir laminasi paralel-subparalel, abu-abu, sangat halus-halus, fragmen kayu, kulit kayu, karbonan, lamina peat.</p> <p>Komposit lapisan lanau lentikular, abu-abu, lempungan, fragmen tumbuhan (kayu), karbonan.</p>	<p><i>Ichnofasies Skolithos</i> (Pemberton, dkk., 1992) <i>Arenicolites</i>, <i>Conichnus</i>, <i>Skolithos</i>, <i>Diplocrateron</i> Etologi: <i>dwelling & resting</i> Indeks : 3</p> <p><i>Ichnofasies Skolithos-Cruziana</i> (Pemberton, dkk., 1992) <i>Arenicolites</i>, <i>Skolithos</i>, <i>Scaubcyllindrichnus</i>, <i>Cylindrichnus</i>, <i>Rossella</i>, <i>Helminthopsis</i> Etologi: <i>dwelling, feeding & grazing</i> Indeks : 4</p> <p><i>Ichnofasies Cruziana</i> (Pemberton, dkk., 1992) <i>Teichichnus</i>, <i>Planolites</i> Etologi: <i>dwelling, feeding & grazing</i> Indeks : 2</p>	<p>LOWER DELTA PLAIN <i>Sand Flat Tidal Bar</i></p> <p>LOWER DELTA PLAIN <i>Mud Flat Tidal Bar</i></p>

Gambar.6 Model endapan dan karakteristik ichnologi *tidal bar-interdistributary bay* di Nubi-2

Gambar.7 Model tiga dimensi endapan dan distribusi ichnofacies tidal bar-interdistributary bay di Nubi

LANTANG-2	LITOLOGI	DESKRIPSI LITOLOGI	KARAKTERISTIK ICHNOLOGI	LINGK PANG
	<p>TEBAL (cm)</p> <p>0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120</p> <p>kr sg h sh lp</p> <p>Hs Hm Hs Hm Hs Hs</p>	<p>Komposit lapisan pasir silang siur dan flaser, abu-abu, sangat halus, fragmen cangkang.</p> <p>Komposit lapisan lanau lentikular wavy dengan pasir sangat halus; lempung, abu-abu gelap, material karbonan, cangkang terorientasi.</p> <p>Komposit lapisan pasir flaser, sangat halus, abu-abu terang, lamina karbonan, cangkang.</p> <p>Komposit lapisan lempung lentikular dengan pasir dan lanau, abu-abu gelap.</p> <p>Komposit lapisan pasir silang siur ripple asimetri, abu-abu terang, sangat halus, lamina karbonan dalam lamina set.</p> <p>Komposit lapisan lempung lentikular, abu-abu gelap, lamina karbonan, sisipan lanau.</p> <p>Komposit lempung sisipan lamina pasir sangat halus dan lamina karbonan, abu-abu gelap, fragmen batubara (bundar).</p> <p>Set lapisan pasir silang siur ripple asimetri dengan mud drape, coklat, halus, lamina karbonan.</p> <p>Komposit lempung lentikular wavy dengan pasir halus; lempung, abu-abu gelap, layer fragmen karbonan.</p>	<p>Ichnofacies Cruziana (Pemberton, dkk., 1992) Teichichnus, Planolites, Chondrites, Cruziana, Paleodictyon. Etologi: feeding-grazing Indeks: 4</p> <p>Ichnofacies Glossifungites (Pemberton, dkk., 1992) Skolithos, Arenicolites, Thalassinoides* Etologi: dwelling-feeding Indeks: 3</p> <p>Ichnofacies Skolithos (Pemberton, dkk., 1992) Siponichnus, escaping traces Etologi: dwelling Indeks: 2</p>	<p>LOWER DELTA PLAIN Mud Flat Tidal Bar</p> <p>LOWER DELTA PLAIN Sand Flat Tidal Bar</p>

Gambar. 8 Model endapan dan karakteristik ichnologi tidal bar estuarine channel di Pulau Lantang-2

Gambar. 9 Model lateral dan distribusi ichnofasies endapan *tidal bar estuarine channel* di Pulau Lintang

Gambar. 10. Ichnofasies Glossifungites
(A) *Skolithos*,
(B) *Thallasinoides*

LINGK PANG	KARAKTERISTIK ICHNOLOGI	DESKRIPSI LITOLOGI	TEBAL (cm)	LITOLOGI	MUARA KAEILI-2
Subtidal Sand Delta Front	<p>Ichnofacies Skolithos (Pemberton, dkk., 1992) <i>Skolithos</i>, <i>Paleophycus</i>, <i>Monocraterion</i> Etologi: dwelling - feeding Indeks : 3</p>	<p>Komposit pasir silang siur bersudut dengan <i>mud drape</i>, coklat, sisipan lamina karbon, fragmen cangkang. Komposit pasir silang siur bersudut dengan <i>mud drape</i>, coklat gelap-coklat, set dibatasi oleh lempung. Koset pasir laminasi, abu-abu keco kiatan, sangat halus, sisipan lamina lempung, material karbonan. Komposit pasir silang siur <i>ripple</i> asimetri dengan <i>mud drape</i>, abu-abu gelap, sangat halus.</p>	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130	<p>kr sg h sh lp Hs Hs Hs Hm Hm Hm</p>	
Subtidal Mud Flat - Tidal Bar	<p>Ichnofacies Cruziana (Pemberton, dkk., 1992) <i>Teichichnus</i>, <i>Planolites</i>, <i>Chondrites</i>, <i>Helminthopsis</i>. Etologi: dwelling-feeding</p> <p>Ichnofacies Glossifungites (Pemberton, dkk., 1992) <i>Diplocraterion</i>, <i>Gyrolithes</i>, <i>Skolithos</i>. Etologi: dwelling</p> <p>Indeks : 4</p>	<p>Lempung, sisipan lanau, contorted bedding. Komposit lempung lentikular wavy dengan lanau dan lamina karbonan, abu-abu gelap, fragmen cangkang. Komposit lapisan lanau, sisipan pasir sangat halus dengan <i>mud drape</i>, abu-abu gelap, material karbonan, fragmen cangkang, morfologi <i>ripple</i> asimetri pada lapisan pasir.</p>			

Gambar.10 Model endapan dan karakteristik ichnologi tidal mouth bar estuarine channel di Pulau Datu

Gambar. 11 Model lateral dan distribusi ichnofasies endapan *tidal mouth bar estuarine channel* di Muara Kaeli

Gambar. 12 Model endapan dan karakteristik ichnologi *distributary mouth bar* di Tanjung Panjilatan

Gambar. 13 Model lateral, struktur sedimen permukaan dan distribusi ichnofasies endapan *distributary mouth bar* di Muara Bujit.